

Adrian GHICOV

dr. hab., Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă
din Chișinău

Mihaela FLOREA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă
din Chișinău

Educația pentru comunicare. Sensul pedagogic al corelării noematice

37.01

Rezumat: Potrivit scopului urmărit, acest articol nu este un studiu sau o exegeză a noțiunii de noemă în ansamblu, ci încearcă o distanțare selectivă față de conceperea acesteia în aspect pedagogic, fără ca ea să fie deformată. Din aceste motive, articolul analizează corelarea noematică comunicare și educația fizică în cadrul activității de învățare, urmărind să identifice în ce măsură procesul de corelare îndeplinește cerințele necesare pentru prescrierea acestuia în structura unui proces rațional sau a unui proces incremental. Scopul constă în elucidarea specificului noțional al noemei în accepțiune fenomenologică husserliană și a posibilității transferului acestuia în domeniul educațional. În acest sens, prima parte a articolului dezvăluie presupuziția că noțiunile de competență de comunicare și educație fizică se află într-o corelare specială, caracterizată în modul cel mai general drept o relație intenționată sau ceea ce este perceptibil în procesul de dezvoltare a competenței de comunicare a elevilor în cadrul activităților de educație fizică. În partea a doua sunt prezentate unele rezultate ale cercetării și sunt oferite unele explicații ce vizează patternul educațional, ca instrument euristic pentru construirea unui scenariu didactic.

Cuvinte-cheie: noemă, corelare noematică, comunicare,

competență de comunicare, educație fizică, intenționat, pattern educațional.

Abstract: According to its intended purpose, this article is not a study or exegesis of the notion of noem as a whole, but tries a selective distancing from its conception in pedagogical terms, without distorting it, however. For these reasons, the article analyzes the noematic correlation of communication and physical education within learning activity, aiming to identify to what extent the correlation process meets the necessary requirements for its prescription in the structure of a rational process or an incremental process. The purpose is to elucidate the notional specificity of noema in a Husserlian phenomenological meaning and the possibility of its transfer to the educational field. In this sense, the first part of the article reveals the presupposition that communication competence and physical education are in a special correlation, characterized in the most general way as an intentional relationship or what is perceptible in the process of developing the communication competence of students within the framework of physical education activities. In the second part, some research results are presented and explanations are offered regarding the educational pattern as a heuristic means for building a didactic scenario.

Keywords: noem, noematic correlation, communication, communication competence, physical education, intentional, educational pattern.

Noema face parte din fenomenologia conștiinței, fenomenologia, în general, presupunând „scoaterea din joc” a obișnuințelor noastre de gândire, care îngredesc orizontul judecăților umane de valoare și asigurarea unui orizont în care acestea să poată fi puse [5].

Din această perspectivă, abordarea unei corelări, care este o expresie a relației dintre două entități, devine una la zi. Dacă două entități sunt dinamizate în aceeași direcție, aceasta degajă o corelare pozitivă. Alternativ, dacă sunt dinamizate în direcții opuse, aceasta generează o corelare negativă. Identificând adecvat corelările, putem cântări și reduce la minimum riscurile. Înțelegerea corelărilor oferă o perspectivă largă în crearea unui întreg. Aici, trebuie să precizăm faptul că o corelare nu înseamnă o relație de cauzalitate. Doar pentru că două lucruri reacționează la fel sau într-un mod similar la o serie de circumstanțe, acest lucru nu înseamnă că unul cauzează ceea ce se produce cu celălalt.

În această arie de preocupări, am presupus că între competența de comunicare și educația fizică se stabilește o corelare specială, caracterizată la modul cel mai general drept o relație intenționată. Sesizarea relației respective și menținerea ei în câmpul privirii sau „o luare de poziție” specifică viziunii, presupunerii personale, sunt coordonate perceptibile în procesul de dezvoltare a competenței de comunicare a elevilor în cadrul activităților de educație fizică. Miza acestei abordări este, grosso modo, de a relaționa obiectivitatea existenței corelării respective cu subiectivitatea percepției acesteia.

Dacă ne referim la educația pentru comunicare pe dimensiunea învățământului general, realitatea confirmă faptul că, în școală, competența de comunicare a elevilor la disciplinele nelingvistice se realizează prin însușirea logicii discursului, în diferite stiluri funcționale. Devine incontestabil rolul instrumental pe care limba română îl are în dobândirea de către elev a competenței de comunicare, capabilă să îi permită abordarea tuturor registrelor limbii, în dimensiunile specifice comunicării. Din această perspectivă, dezvoltarea competenței de comunicare nu trebuie să se limiteze doar la domeniul strict al disciplinei *Limba română*, ci se impune extinderea ei, prin raportarea la deprinderile și atitudinile conținute de cele opt competențe-cheie, luând în calcul, concomitent, atât palierul specific, cât și extinderea acestuia în sfera celorlalte discipline de studiu, precum și efectul în asigurarea competenței sociale integratoare. În acest cadru, *competența de comunicare* se definește ca un sistem de strategii ce permit înțelegerea valorii elementelor comunicative în context, dezvoltând abilitatea de a aplica cunoștințele despre rolul și funcționarea limbajului. Așadar, trebuie înțeles faptul că, prin competența de comunicare, se înțelege valoarea funcțională a vorbirii, generatoarea unei activități de interrelaționare. Științele educației au definit *competența de comunicare*,

în primul rând, prin capacitatea de a activa cunoștințe, de a manifesta atitudini, de a le contextualiza în sfera interrelaționării [Apud 6].

Comunicarea, evident, are o varietate de sensuri, scopuri și tot atâtea forme de manifestare și de exprimare. Din punct de vedere cronologic, comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul devenirii sale axiologice. Ca proces și ca produs, aceasta reprezintă știre, veste, înștiințare, relație, raport, legătură. Prin urmare, comunicarea nu este echivalentă cu ceea ce avem noi în minte, cu gândurile, sentimentele, ideile, visurile, valorile noastre. Acestea se referă la ceea ce suntem noi în măsură să împărtășim altora, deci este un act dinamic prin care două lumi interioare interacționează. Actul comunicării, atât în societate, cât și în școală, se bazează pe următoarea ecuație: *comunicarea este informație împărtășită cu relație*.

Domeniul de competență-cheie de comunicare, după cum afirmă M. Hadîrcă [4, p. 53], reprezintă unul dintre cele opt domenii prin care Consiliul Europei a definit noul profil de formare pedagogică a cetățenilor europeni, această competență fiind statuată chiar pe prima poziție, fapt care permite să fie trase următoarele concluzii: comunicarea în limba maternă reprezintă nu doar unul dintre cele opt domenii de competențe-cheie europene, ci chiar primul domeniu în acest clasament al competențelor-cheie și subliniază importanța acordată învățării limbii materne; competența de comunicare în limba maternă este considerată una fundamentală în procesul de formare-dezvoltare-performare a personalității elevului.

În modul ancorat, competența de comunicare devine o categorie supraordonată cunoștințelor și capacităților și este conturată ca *modus operandi*, manifestat prin corelarea lor. Esența competenței rezidă nu atât în resursele ce trebuie mobilizate, ci în mobilizarea însăși a acestor resurse. Competența ține de ordinea lui „a ști să mobilizezi” (*savoir mobiliser*). În schimb, raportul *competență – capacitate* merită nuanțat, deoarece permite clarificarea unor trăsături specifice, pendinte competenței de comunicare. Noțiunile pot fi diferențiate prin raportare la context și la resurse: astfel, capacitățile de comunicare sunt potențialități independente de contexte, în timp ce competența presupune contextualizarea capacităților și relaționarea acestora.

Noțiunea de *noemă* se regăsește pentru prima dată la Platon și are sensul activității de gândire, presupunând că ideile sunt gândite (*noema*) la ceva considerat „unul”. La Aristotel, *noema* își asumă, în contextul gândirii, sensul pasiv al „gândirii lucrului” în contextul sensibilității, „lucru perceput”. *Noema*, potrivit lui Aristotel, provine din elaborarea de imaginație a unor date ocazionale, care, în cele din urmă, dau naștere unor imagini mentale ce nu se schimbă. Primul tip de imagini mentale contribuie la formarea experienței, în timp ce prin intervenția gândirii asupra celui

de-al doilea tip de imagini se formează „concepte pure”.

În accepțiunea noastră, noema poate fi percepută conform opiniei fenomenologului Ed. Husserl. Cuvântul *noema* provine din cuvântul grecesc *νόημα*, care înseamnă „gând” sau „ceea ce este gândit”. Filosoful Ed. Husserl a folosit *noema* ca termen tehnic în fenomenologie pentru obiectul sau conținutul unei gândiri, judecăți sau percepții [1]. În lucrarea sa fenomenologică [5], a inventat noțiunea de *noema* pentru a desemna elementele corelative ale structurii oricărui act intenționat, cum ar fi actul de a percepe sau de a judeca. Fiecare act intenționat are un conținut noetic (sau mental), care este orientat către un obiect deținut în mod intenționat. Fiecare acțiune are în formarea ei un *corelat noematic*. Acesta este obiectul acțiunii – ceea ce se înțelege prin ea. De asemenea, Husserl se referă la noema completă, care este obiectul acțiunii așa cum este semnat în acțiune, obiectul perceput ca referent. Cu alte cuvinte, noema pare a fi tot ceea ce este implicat de actele de percepție sau de judecată în general, fie că este vorba de un obiect material, o imagine, un cuvânt, o entitate matematică, o altă persoană exact așa cum sunt percepute, judecate sau altfel gândite [1].

Noema este o versiune generalizată a teoriei semnificației și, în special, a conceptului său de sens. Husserl credea că actele conștiente în general, nu numai actele de sens, ci și actele de percepție, judecată etc., sunt direcționate în mod intenționat către obiecte prin intermediul lor. Noema întruchipează ambele faze în schimbare a practicilor și a sensului organizator al experienței noastre. Dar aceste două „componente” sunt inseparabile, pentru că orice experiență cere sens nu ca un lux post-factum, ci pentru ca ea să fie o experiență a ceva.

În limba engleză, *noema* a fost folosită pentru prima dată în domeniul retoricii, pentru a se referi la o figură de stil prin care ceva articulat vag este totuși destinat să fie înțeles sau procesat. Cu alte cuvinte, o noemă, în retorică, este un discurs care are sens doar atunci când te gândești la asta în detaliu. Prin noemă, este desemnat ceva semnificativ, căutarea sensului presupunând, în context, o reflecție profundă.

Derivă deci că noema este o reprezentare mentală a unui obiect, a unei entități sau, cu alte cuvinte, conținutul subiectului unui gând; reprezentarea unui obiect în conștiință. Husserl explică diferența dintre obiectul intenționat în sine și reprezentarea lui în noemă în felul următor: „Arborele însuși, un lucru al naturii, nu are nimic de-a face cu această percepție a arborelui ca atare, care, ca sens al percepției, este complet inseparabilă. Arborele însuși poate arde, se descompune în elementele sale chimice etc. Dar sensul acestei percepții, ceva inseparabil de esența sa, nu poate arde, nu are elemente chimice, forțe, proprietăți reale” [9].

Elementul esențial al noemei este nucleul acesteia. Nucleul, ca sens obiectiv al noemei, este entitatea însăși, prezentată într-un anumit fel, așa cum este dată în experi-

ența conștiinței, cu toate proprietățile sale specifice, care se pot schimba într-o altă experiență a aceleiași entități. Acesta este un obiect într-o anumită direcție față de el, într-un mod special de prezentare [Ibidem]. Husserl descrie două tipuri de caracteristici ale nucleului: *modul de a fi dat și modalitatea de a fi*. Una și aceeași entitate poate fi dată în percepție vie sau poate fi obiectul reprezentării, al judecății, al dorinței și așa mai departe. Gradul de încredere în realitatea entității care ni s-a dat poate fi diferit: ceea ce vedem, auzim etc. se poate dovedi a fi doar o iluzie, o simplă apariție. În consecință, modalitățile de a fi ca *fiabilitatea, presupunerea, suspiciunea, interogarea, îndoiala* sunt considerate drept gradații ale realității. Caracteristica de bază (nemodificată) este *fiabilitatea*, care este certă sau cu adevărat existentă. La fundamentul oricărei experiențe intenționate (inclusiv un act volitiv) stă un act doxic. În consecință, orice *corelat noematic* simplu include un „existent”, fie o altă modalitate de a fi. Motivul pentru aceasta este că la baza oricărui act psihic stă un act obiectivizat, iar cogito-ul doxic realizează obiectivarea efectivă [10].

Necesitatea de a găsi o cale de precizie, a cărei aplicare să elimine pericolul obscurităților de relație, a determinat descoperirea unei noi virtuți pedagogice, plasată în aria preocupărilor metodologice. Astfel, noțiunea de *corelare noematică*, fundamentată pe teoria fenomenologică a lui Husserl, vine să specifice și să îndreptățească afirmația că relația dintre două identități, s-ar părea absolut diferite, vorbind de competențele de comunicare în activitățile de educație fizică, poate fi interpretată ca o corelare între subiecte cunoscătoare, corelare fundamentală în procesul de formare sau de dezvoltare a competențelor de comunicare ale elevilor în contextul disciplinelor școlare nelingvistice. Această identificare terminologică redă, într-o formă inteligibilă, subscrierea la saturația metodologică a procesului educațional.

Astfel, prin *corelarea noematică de tip comunicare – educație fizică* înțelegem punerea în valoare a relației speciale între dezvoltarea competențelor de comunicare și educația fizică a elevilor drept o relație intenționată, perceptibilă, printr-o extindere într-o disciplină nelingvistică, mobilizarea cogito-ului doxic și semnificarea conținutului educațional, precizat într-un mod specific „de a fi dat”.

Este bine cunoscut faptul că esența educației fizice o constituie mișcarea umană pusă în slujba îmbunătățirii condiției fizice și mentale a oamenilor, a dezvoltării fizice armonioase și întreținerii stării de sănătate. Din acest punct de vedere, activitatea de educație fizică trebuie privită ca o necesitate personală a omului, alături de alimentație, îmbrăcăminte, învățătură, apă, soare, relații umane, spațiu de locuit etc. *Educația fizică*, în calitate de obiect de studiu prevăzut în toate planurile de învățământ, îndeplinește o serie de funcții, printre care cea de dezvoltare

tare armonioasă, care urmărește realizarea unor indici superiori ai dezvoltării somatice și funcționale; funcția de perfecționare a capacității motrice, care constă în tendința de îmbunătățire a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice și a nivelului de însușire și de stăpânire a deprinderilor și priceperilor motrice; funcția educativă, care vizează însușirea unor norme de conduită morală, formarea individului, apt să poată conlucra și comunica într-o activitate de grup, într-o activitate socială; funcția de emulație, care urmărește formarea capacității de depășire și autodepășire, a capacității de întrecere, de competiție; funcția de socializare, care se realizează cel mai bine în lecția de educație fizică, întrucât permanent se stabilesc relații de colaborare, înțajutorare între elevi etc. [7].

Deci, prin *corelarea noematică* se produce o simbioză a scopului și a funcțiilor educației fizice cu procesul de dezvoltare a competențelor de comunicare printr-o relaționare didactică de calitate. Conexiunile atitudinale de comunicare realizate în cadrul procesului de învățământ între elevi alcătuiesc o componentă importantă a câmpului educațional, cu valențe formative și dezvoltative certe. Școala, grupul, clasa, formația sportivă devin, practic, „laboratorul” de învățare socială a comunicării. În spațiul acestuia, elevii își desfășoară prestația curentă în cadrul clasei, generează judecăți colective, resimt opinia colectivului, îndeplinesc roluri în grup, dobândesc anumite poziții față de ceilalți în procesul de comunicare. De relația comunicativă depinde climatul activităților, atmosfera tonică de muncă și cultivarea simțului de răspundere față de propria pregătire și formare. Deși învățătura este în esență o activitate individuală, procesul de învățare se realizează pe baza raporturilor variate de interacțiune între cei implicați în respectivul proces. Și anume: raporturi de comunicare și de influență; raporturi de atracție; relații de cooperare, emulație și competiție etc. Rezultanta complexă a acestor fenomene se reflectă în climatul psihosocial al clasei prin angrenarea în activitate și prin comportamentul elevilor [Apud 2].

În vederea dezvoltării competențelor de comunicare ale elevilor în cadrul educației fizice, poate fi valorificat, ca un element de noutate, configurarea unui *pattern educațional*, înțelegând prin acesta un model, tipar specific, o secvență de acțiune ca o reprezentare mediatore, ca un răspuns adecvat la o problemă de învățare, prezentând simplificat structura unui fenomen educațional, care poate avea un caracter repetabil. Elementele acestei structuri pot fi reacționate într-un mod previzibil. *Patternul educațional* se utilizează atunci când apar necesități educaționale ce presupun regularități existente în procesul de formare-dezvoltare a competențelor, prin combinarea anumitor elemente, în vederea obținerii unui impact de durată. *Patternul educațional* reprezintă soluții generale și reutilizabile ale unor probleme educaționale [Apud 3].

Există diverse tipuri de *patternuri*: arhitecturale,

comportamentale, mediatice, strategice, relaționale etc. Însă *patternul* nu trebuie privit drept expresia unor rețele universale, care pot fi aplicate direct, ci trebuie să fie adaptat la situații concrete. Într-un *pattern educațional* se stabilește o relație de dependență între componente, astfel încât atunci când un element își schimbă configurația, toți dependenții lui sunt notificați și actualizați respectiv. Acest *pattern* implică existența unui element cu rolul de subiect, în cazul nostru acest rol și-l asumă setul de activități de dezvoltare a competenței de comunicare (autocunoaștere, intercunoaștere, comunicarea emotivă, colaborarea verbală, comunicarea nonverbală, decodificarea mesajului) și elementele cu rol de observatori, implicate contextual în acțiunile de dezvoltare (tehnici formative: *Harta inimii, Amprenta, Ștafeta cu emoții, Vorbește, Mersul în personaje, Una vorbim, alta înțelegem* etc.); condiții de dezvoltare: cunoașterea personalității elevului (adolescentului); căi de îmbunătățire a codificării și a decodificării mesajului didactic; corelarea și dezvoltarea, de rând cu elementele competențelor de comunicare, a competențelor sociale ale elevilor, prin autocunoaștere și cunoașterea celor din jur; perfecționarea actului didactic prin îmbunătățirea relației profesor-elev în desfășurarea orei de educație fizică; sporirea atractivității orei de educație fizică, în vederea participării și implicării active a elevilor în actul educațional. Acest *pattern* facilitează o organizare mai bună a comunicării în activitățile de educație fizică, în funcție de specificul tehnicilor aplicate. În aceste circumstanțe, *patternul* încapsulează variate componente ce oferă o anumită interfață de folosire.

Patternul educațional este recomandat în cazul în care avem nevoie de un tip de strategie cu mai multe implementări posibile. Pe lângă motivul evident de încapsulare a acțiunilor posibile, se preferă o anumită abordare: se verifică mai multe condiții și se decide asupra acțiunii. Practic, în perspectiva dată, utilizatorii acestei strategii devin dinamici în raport cu ea, fiind instanțiată astfel ca să poată fi utilizată. *Patternul educațional* a fost conceput pentru a produce rezultate previzibile. El este structurat pentru a garanta un rezultat viabil de performanță. Odată ce începem „să circulăm” cu *patternul* nostru educațional, nu poate exista decât o singură destinație, *pre-aranjată* spre obținerea rezultatului. *Patternul educațional* este, așadar, un mijloc euristic pentru construirea unui scenariu didactic.

Pentru o ilustrare adecvată, putem semnală o tehnică utilizată în aria *patternului* educațional elaborat, și anume *Mersul în personaje* din cadrul activității *Comunicarea nonverbală*. Cunoaștem că aspectul nonverbal al unui mesaj poate să susțină și să fortifice aspectul verbal, caz în care aspectul nonverbal va fi decodificat de către destinatar, considerat ca real și integrat pentru a oferi feedback. Am ales această tehnică pentru faptul că în grupurile de adolescenți există, ca în orice grup, o

cultură organizațională proprie, un limbaj (cod) propriu, ce este de multe ori inaccesibil unui adult care participă la un proces de comunicare. *Mersul în personaje* este, deopotrivă, suficient de amuzant, pentru a le atrage și menține trează atenția, precum și suficient de profund, pentru a ne putea asigura că produce efectele scontate.

Există astăzi unele opinii fundamentate despre beneficiile utilizării *teatrului în educație*. Ținând cont de aceste lucruri, precum și de faptul că adolescentul nu este încă total desprins de lumea mirifică a copilăriei, dominată de roluri fantastice (eroi, călătorii inițiatice, întâmplări cu rezultate neașteptate etc.), când transformările radicale prin care trece îl determină să experimenteze trăiri extreme, am presupus că această tehnică poate să îi ajute să comunice și să se descopere în fața colegilor, să își depășească trercul, teama de judecată și etichetele celorlalți și să fie ei înșiși pe deplin, să se înțeleagă și să se accepte reciproc, fără rezerve. Activitatea este accesibilă pentru fiecare cadru didactic ingenios: fiecare elev interpretează un rol, dar fără cuvinte, putând să își aleagă să meargă precum un îndrăgostit, ori precum o persoană nervoasă, ca un om păcălit, trist, vesel etc. Putem sugera și alte teme, precum mersul care să sugereze personaje istorice, personaje din povești, figuri cunoscute din sport, acțiuni din sport etc. Întregul comportament nonverbal trebuie să susțină personajul, astfel încât colegii să recunoască tema aleasă. După ce elevul aflat „în pielea” personajului face o serie de pași, el trebuie să se oprească într-o poză cât mai sugestivă, astfel încât colegii să ghicească sentimentul/personajul în cauză. Efortul făcut pentru a intra „în pielea” personajului și pentru a fi convingători îi acaparează integral, ei se dedică momentului cu totul.

Rezultatele au fost mai mult decât îmbucurătoare, confirmând încă o dată faptul că teatrul nu ține doar de reprezentarea pe scenă a unor texte dramatice. Fiecare dintre noi interpretează zilnic nu un rol, ci o serie întreagă de roluri, în încercarea de a face față provocărilor. Nu este nevoie să fim nici actori talentați, nici regizori, trebuie doar să ne lăsăm pentru o oră în seama imaginației acționale, care ne poate consilia să ne descărcăm de emoțiile ce ne copleșesc, ajutându-ne să ne regrupăm pentru ceea ce urmează. În acest cadru, elevii pot fi cuprinși de emoții și de starea clipei, astfel încât trăirile lor pot genera momente care ar fi putut fi promovate ca probe de măiestrie. Ei se dedică total activității, se aplaudă unii pe alții, își remarcă punctele tari și constată că diferențele dintre ei dispar.

În această optică, se justifică presupunerea conform căreia orice elev poate să fie învățat să comunice rațional, cu punerea în evidență a valorilor și într-o deplină cunoștință de cauză a problemelor care urmează să fie rezolvate, precum și a consecințelor pe care le presupune competența de comunicare. Elevii sunt raționali în sensul în care posedă capacitatea de a obține informații depline despre situația comunicativă exersată și despre consecințele activității lor comunicative și comportamentului lor verbal.

În concluzie: Patternul educațional accentuează nevoia elevilor de comunicare în cadrul educației fizice ca disciplină școlară, capacitatea lor de a fi reprezentativi și răspunzători în actul comunicării cu sens. Aceste valori sugerează un alt mod de gândire referitor la activitatea de comunicare, bazat pe premise conform cărora comunicarea în demersurile de educație fizică trebuie să implice o doză serioasă de participare, implicare, integrare. Rezultatele cercetării noastre aplicative au evidențiat un proces de comunicare eficientă, dominat cu preponderență de respectarea normelor comunicative. Într-o anumită accepțiune, a fost surprinzător faptul că elevii au caracterizat procesul respectiv ca fiind unul într-o măsură destul de mare incremental. Determinăm că acest fapt este în consens cu ceea ce am așteptat să se releve prin acțiunile investigative în aria multiplelor avantaje ale competenței de comunicare, exersată și conștientizată în spațiul școlii pentru spațiul vieții.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Ce este noema. Pe: https://www.google.com/search?q=ce+este+noema&rlz=1C1GCEA_en MD965M-D965&oq=&aqs=chrome.2.35i39i362l8.6832493j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
2. Cristea D.-I. Didactica educației fizice. Pe: http://fefs.s1t.eu/fisiere/cadre/3_curs_didactica.pdf
3. Faze de lucru în recunoașterea de pattern-uri. Pe: http://www.etc.tuiasi.ro/cin/Courses/Epiom/Course/Curs_Rtizr123XuAsdr/Capitol%2003.pdf
4. Hadîrcă M. Competența de comunicare. Conceptualizare. Formare. Evaluare. Chișinău: IȘE, 2020. 162 p.
5. Hasserl Ed. Idei privitoare la o fenomenologie pură și la o filosofie fenomenologică. Cartea întâi: Introducere generală în fenomenologia pură. București: Humanitas, 2011. 584 p.
6. Rusu M.-M. Competența de comunicare – perspective de abordare. În: *Limba română*, 2009, nr. 11-12, anul XIX.
7. Triboi V. Teoria și metodologia educației fizice. Pe: [https://www.usefs.md/PDF/Cursuri%20electronice/TMEF/Teoria%20si%20metodica%20educatiei%20fizice\(Lectia1\).pdf](https://www.usefs.md/PDF/Cursuri%20electronice/TMEF/Teoria%20si%20metodica%20educatiei%20fizice(Lectia1).pdf)
8. Zahavi D. Fenomenologia lui Husserl. Oradea: Ed. Ratio et Revelatio, 2017. 233 p.
9. Ноэма (значения). Pe: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0>
10. Понятие ноэма. Pe: https://studbooks.net/651553/filosofiya/ponyatie_noema_predmetnoe_soderzhanie